

OUTDOORS DE CONCRETO: ORNAMENTO E COMUNICAÇÃO NA CURITIBA MODERNA

[TOMITA, Kadu] (1)

[Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto]

[kadu.tomita@gmail.com]

RESUMO

A segunda metade do século XX marcou, em Curitiba, uma experimentação intensa com o concreto aparente como veículo de comunicação urbana. Longe de operar apenas como solução estrutural, o material foi progressivamente investido de uma função cultural, tornando-se superfície para narrativas, grafismos e relevos capazes de ampliar o alcance simbólico da arquitetura moderna. A integração das artes às obras públicas consolidou-se como política deliberada, articulando modernidade estética e projeto de Estado, sobretudo a partir do pós-guerra. Nesse contexto, o concreto deixa de ser apenas matéria tectônica e passa a operar como campo de inscrição visual e mediação simbólica, projetando-se para além da escala do edifício e interferindo diretamente na experiência cotidiana da cidade.

Nesse quadro, a produção muralista de Poty Lazzarotto ocupa posição estratégica. Suas obras atravessam mais de três décadas e funcionam como vetor privilegiado da construção visual de uma identidade paranaense moderna, articulando memória histórica, monumentalidade e presença urbana. Do mural do Monumento ao 1º Centenário do Paraná, de 1953, ainda em técnica mista de azulejo e granito, às grandes composições em concreto aparente, como no Teatro Guaíra, em 1969, e no Palácio Iguazu, em 1987, Poty consolida um repertório no qual narrativa figurativa e síntese gráfica se inscrevem diretamente na matéria arquitetônica, transformando superfícies construídas em dispositivos de comunicação pública.

A década de 1970, contudo, marca um deslocamento decisivo na relação entre arte, arquitetura e percepção. O painel figurativo cede lugar a superfícies abstratas e padrões geométricos de leitura rápida, concebidos para a escala do tráfego e para a experiência da cidade em movimento. Arquitetos como Lubomir Ficinski, Jaime Wasserman e o grupo liderado por Luiz Forte Netto e José Maria Gandolfi desenvolvem uma gramática em que a fachada se converte em signo urbano, orientado pela distância, pela repetição e pelo impacto visual. Essa linguagem ganha projeção nacional no edifício-sede da Petrobras, em 1974, consolidando o prestígio do chamado Grupo do Paraná (Pacheco 2010).

Paralelamente, intervenções em infraestruturas viárias radicalizam essa tendência. Trincheiras e viadutos incorporam relevos anônimos moldados no próprio concreto, dialogando diretamente com o fluxo motorizado.

Nessas obras, a ornamentação abandona qualquer vocação narrativa e passa a operar como presença quase subliminar, marcando o espaço e rompendo a monotonia do cinza urbano. Consolida-se, assim, uma trajetória de abstração contínua, que vai da narrativa figurativa ao ornamento de infraestrutura e da leitura contemplativa à percepção instantânea.

Palavras-chave: ornamento moderno (1), arte pública (2), iconografia urbana (3)

1. INTRODUÇÃO

Desde a década de 1950, observa-se no Paraná um movimento sistemático de integração das artes plásticas à arquitetura moderna, refletido na ocupação dos espaços construídos e consolidado como estratégia cultural promovida por políticas públicas em diferentes esferas de governo. Projetos e obras passam a ser concebidos por meio da atuação articulada de arquitetos, engenheiros e artistas visuais, instaurando um modelo colaborativo no qual a arte integrada assume papel estratégico na qualificação de edifícios e paisagens urbanas. Esse processo responde a uma ideologia de modernização que atribui à cultura um valor instrumental tanto na construção de identidades coletivas quanto na afirmação simbólica de um ideal de progresso (Gonçalves 2006). A cidade moderna, nesse sentido, não se limita à racionalização de fluxos e funções, mas passa a ser entendida também como espaço de comunicação, no qual materiais, formas e superfícies participam ativamente da produção de sentido.

O concreto armado assume, aqui, centralidade. Em fase de consagração como matéria emblemática da identidade moderna nacional, o material adquire novas camadas de sentido ao ser investido de funções expressivas. Sem abandonar sua dimensão estrutural e tectônica, passa a ser explorado como superfície plástica, suporte para inscrições simbólicas, padrões visuais, relevos e experiências gráficas (Santos 2013). Em Curitiba, especialmente no período do pós-guerra, essa revalorização do concreto aparente como linguagem visual encontra terreno fértil, irradiando-se por tipologias diversas, da habitação coletiva aos edifícios institucionais, dos espaços públicos às infraestruturas urbanas. O concreto passa a ser entendido como “superfície sensível”, capaz de tornar visíveis dimensões táteis e plásticas que se consolidam como traço distintivo da cultura material moderna local (Castro 2013).

É nesse ambiente que se insere o conjunto de painéis em concreto realizados entre as décadas de 1960 e 1980 na cidade de Curitiba. Variando entre figuração narrativa e abstração geométrica, e modulando sua legibilidade conforme a distância, o enquadramento e a velocidade do observador, essas obras operam para além da função decorativa. Configuram-se como dispositivos expressivos e comunicativos integrados à arquitetura, participando ativamente da mediação cultural entre edifícios, cidade e sociedade. Nas seções seguintes, examinam-se três movimentos principais dessa produção: o concreto narrativo de Poty Lazzarotto; a consolidação de superfícies abstratas na arquitetura curitibana da década de 1970; e, por fim, o deslocamento

dessa lógica para as infraestruturas viárias, onde a comunicação arquitetônica atinge um grau extremo de síntese.

2. O CONCRETO NARRATIVO DE POTY

As comemorações do centenário da emancipação política do Paraná, em 1953, impulsionaram ações urbanas e culturais voltadas à construção de uma imagem simbólica para o Estado. Por meio da arquitetura, do urbanismo e das artes visuais, buscava-se afirmar uma modernidade associada à autonomia política, à racionalidade administrativa e ao progresso econômico. O Centro Cívico de Curitiba materializa esse projeto ao reunir, em um conjunto modernista de caráter monumental, as sedes dos três poderes estaduais. Implantado ao longo de um eixo simbólico que conecta o centro histórico à nova área administrativa, o conjunto encena, por meio de sua organização espacial e de sua materialidade, uma refundação visual do Estado do Paraná. No limiar entre o centro histórico e o novo setor institucional, a Praça 19 de Dezembro foi concebida como espaço-síntese dessas celebrações. Nesse contexto que Poty Lazzarotto realiza sua primeira grande obra em escala urbana, o mural do Monumento ao 1º Centenário do Paraná (CPC/PR 2023). Executado em técnica mista, o conjunto articula dois registros complementares: o painel em azulejos pintados por Poty, com cenas mitologizadas da história paranaense, e o alto-relevo em granito de Erbo Stenzel, que prolonga a narrativa em linguagem escultórica e monumental. A tensão entre traço gráfico e massa escultórica estrutura um percurso simbólico no qual história e modernidade se traduzem na relação entre imagem e matéria. Essa síntese inicial antecipa a aproximação que Poty desenvolveria, nos anos seguintes, com o concreto como suporte privilegiado de sua linguagem mural (Castro 2013).

Na década de 1960, essa aproximação se intensifica. Poty passa a explorar de forma mais direta o concreto aparente, deslocando progressivamente sua prática da superfície cerâmica para a matéria bruta da arquitetura. Um dos primeiros ensaios ocorre em 1967, na Praça 29 de Março, com o mural Desenvolvimento de Curitiba, realizado em colaboração com Jaime Lerner, Domingos Bongestabs e Onaldo Pinto de Oliveira (CAC 2021). Inserido na base de um conjunto paisagístico de caráter abstrato, o mural em baixo-relevo atua como elemento complementar, mas já explicita o interesse em fundir o gesto gráfico ao corpo arquitetônico, deslocando a gravura para a superfície urbana e ampliando seu alcance comunicativo.

Essa linguagem atinge um de seus momentos mais contundentes em 1969, com o mural Evolução das Artes Cênicas, na fachada principal do Teatro Guaíra, voltada à Praça Santos Andrade (CPC/PR 2023). Moldado diretamente no concreto aparente, o painel interrompe a sobriedade da fachada com uma intervenção gráfica de grande escala. Sua implantação frontal e sua visibilidade desde diferentes ângulos conferem-lhe caráter de comunicação urbana direta, legível tanto pelo pedestre quanto por quem atravessa a praça de automóvel. A gravura de Poty, transposta ao concreto bruto, ganha densidade material e potência expressiva, fundindo figuração e síntese gráfica. Como observa Zulian (2020), o mural prolonga simbolicamente a cena teatral para o espaço da cidade, tornando-se parte ativa da paisagem cívica curitibana.

Após um intervalo de mais de uma década, Poty realizaria uma inflexão significativa com o painel do Monumento ao Ferroviário, de 1983, instalado no Largo Isaac Lazzarotto, integrado ao Jardim Ambiental I (CPC/PR 2023). Diferentemente das obras anteriores, associadas a fachadas institucionais, o painel assume aqui caráter plenamente autônomo, atuando como objeto gráfico e escultórico no espaço urbano. Inspirada na figura do pai do artista, Isaac Lazzarotto, a obra introduz uma dimensão memorial que se soma à autonomia formal e afirma a maturidade de uma linguagem capaz de ocupar o espaço público por si só, condensando gesto plástico e narrativa coletiva no cotidiano da cidade.

Esse percurso encontra sua consolidação em 1987, quando Poty retorna ao Centro Cívico para realizar o mural Alegoria ao Paraná, instalado na fachada principal do Palácio Iguazu (CPC/PR 2023). O edifício, inaugurado décadas antes sem obra de arte integrada, recebe então um painel monumental em concreto aparente que articula paisagens, figuras humanas e forças produtivas do Estado. A intervenção inscreve-se como síntese alegórica do território paranaense e consagra a trajetória do artista no espaço simbólico máximo da representação institucional, estabilizando o concreto como emblema visual da identidade estadual.

3. SUPERFÍCIES ABSTRATAS

Enquanto os murais de Poty operam por meio da narrativa figurativa e de uma leitura relativamente próxima, a produção arquitetônica curitibana da década de 1970 passa a adotar outro registro visual. Não se trata apenas do abandono da figuração, mas de uma mudança mais ampla na escala e no regime da comunicação. A superfície deixa de ser suporte de leitura contemplativa e passa a operar como campo de impacto visual, concebido para a percepção rápida e distante. O concreto é mobilizado como suporte para padrões abstratos e geometrias elementares, transformando o edifício em signo urbano reconhecível à distância (Castro 2013). Esse deslocamento não deve ser compreendido como simples empobrecimento semântico, mas como adaptação da linguagem arquitetônica a um novo regime perceptivo. A intensificação do tráfego automotivo, a ampliação das distâncias de leitura e a aceleração do cotidiano urbano impõem à arquitetura a necessidade de operar com signos mais sintéticos, capazes de serem apreendidos em frações de segundo. Nesse sentido, os relevos abstratos em concreto funcionam como dispositivos de orientação visual e de marcação territorial, produzindo identidade não por meio da narrativa, mas da repetição, do ritmo e da diferença formal. O ornamento moderno, longe de desaparecer, é reconfigurado como sistema gráfico incorporado à própria lógica construtiva.

Um caso exemplar dessa inflexão é o edifício-sede da antiga Telepar, projetado por Lubomir Ficinski e concluído em 1970 (CAC 2021). O relevo abstrato em concreto aparente, moldado no térreo da fachada principal, atua em dois registros complementares: estabelece relação tátil com o pedestre e, ao mesmo tempo, funciona como inscrição monumental voltada ao fluxo automotivo. O motivo se prolonga pela lateral da torre, ampliando sua legibilidade a partir de diferentes pontos da cidade e afirmando o concreto como superfície plástica dotada de legibilidade própria.

Essa lógica se desdobra nos edifícios de Jaime Wasserman. No Edifício Benjamin Constant, de 1973, a abstração é discreta e concentrada na viga de transição do térreo, marcando o acesso e a interface com o espaço público. Já no Conjunto Cosmos, de 1978, o gesto se amplifica: as escadas externas de emergência recebem padrões moldados que percorrem toda a extensão vertical das torres, compondo uma escrita abstrata contínua dirigida ao olhar em movimento (Rosa et al. 2022). A ornamentação deixa de operar apenas na escala do pedestre e passa a dialogar com a percepção distante.

A produção de Luiz Forte Netto e José Maria Gandolfi aprofunda essa gramática. No edifício do Instituto de Previdência do Estado do Paraná, de 1971, o relevo abstrato assume a forma de testeira no coroamento, com maior volumetria em painéis voltados a eixos urbanos estratégicos. Essa exploração se intensifica com a colaboração de Dilva e Orlando Busarello no grupo, especialmente no edifício Saldanha da Gama, de 1975, onde um alto-relevo ocupa toda a empena lateral e passa a operar como elemento determinante da imagem urbana (CAC 2021).

A consagração dessa linguagem, no entanto, ocorre fora de Curitiba, com o edifício-sede da Petrobras, de 1974, no Rio de Janeiro. O painel monumental em concreto, integrado ao nome da estatal e voltado à Avenida República do Chile, opera como fachada-signo pensada para leitura à distância e em velocidade, sintetizando o amadurecimento da linguagem brutalista curitibana (Pacheco 2010).

4. ENFIM, OUTDOORS

Enquanto essa gramática alcançava projeção nacional, Curitiba desenvolvia uma modernidade viária mais fragmentada. Sob a coordenação do IPPUC, criado em 1965, a cidade adotou soluções localizadas de infraestrutura, materializadas em trincheiras e viadutos que configuram um modernismo pragmático, ajustado ao tecido urbano existente e às restrições impostas pelas pré-existências.

Neste conjunto de obras, o argumento dos chamados outdoors de concreto se torna literal. Trincheiras como as da Rua Padre Agostinho com Manoel Ribas, da Martim Afonso com Jaime Reis e da Rua Comendador Fontana com a Avenida João Gualberto apresentam painéis abstratos moldados no próprio concreto, concebidos para o olhar em movimento. Nessas passagens, não há espaço para contemplação pedestre. O painel é imagem em fluxo, destinada a uma percepção rápida e lateral, alinhada à lógica do deslocamento motorizado.

Também no viaduto da Avenida Nossa Senhora da Luz sobre a Rua XV de Novembro, essa lógica se repete com variação formal. O painel abstrato, instalado na face do tabuleiro voltada ao fluxo automotivo, afirma-se como superfície perceptiva sem conteúdo discursivo. Não comunica uma mensagem específica, mas produz diferença por meio de textura, ritmo e contraste, operando na borda da percepção cotidiana.

Essas intervenções viárias permitem compreender um estágio avançado do processo analisado neste trabalho. Se, nos murais de Poty, o concreto ainda opera como suporte de narrativa e identidade histórica, e se, nas fachadas abstratas dos edifícios institucionais, ele se afirma como signo urbano de leitura rápida, nas infraestruturas o material assume uma condição quase anônima. O relevo deixa de representar, identificar ou

simbolizar de modo explícito e passa a atuar como estímulo perceptivo mínimo, integrado à experiência do deslocamento.

Essa reconfiguração do olhar urbano aproxima essas obras de uma noção ampliada de comunicação arquitetônica. Diferentemente da fachada-signo associada ao universo publicitário descrito por Venturi, Scott Brown e Izenour (1972), o relevo em concreto curitibano opera como presença silenciosa. A imagem deixa de ser suporte de narrativas ou identidades explícitas e converte-se em efeito perceptivo captado apenas no movimento. Ao final desse percurso, os outdoors de concreto tensionam e concluem a trajetória iniciada décadas antes, da narrativa figurativa à inscrição abstrata, do mural monumental ao ornamento de infraestrutura, consolidando uma forma de comunicação arquitetônica reduzida à experiência sensível da cidade em movimento.

REFERÊNCIAS

- Castro, Cleusa de. 2013. Ornamento sem delito: a plasticidade das superfícies de concreto armado na arquitetura brutalista curitibana. X Seminário Docomomo Brasil. Curitiba.
- Coordenação do Patrimônio Cultural do Paraná (CPC/PR). Lista das Obras Tombadas de Poty Lazzarotto. 2023. Curitiba: Secretaria de Estado da Cultura do Paraná. PDF. Disponível em: https://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/sites/patrimonio-cultural/arquivos_restritos/files/documento/2023-04/lista_das_obras_tombadas_de_poty_lazzarotto_4.pdf. Acesso em: 4 set. 2025.
- Gonçalves, Josilena M. Z. 2006. Integração das artes no Paraná - 1950-1970: a conquista do espaço público. Tese de Doutorado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo.
- Pacheco, Paulo Cesar Braga. 2010. A Arquitetura do Grupo do Paraná: 1957-1980. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Arquitetura.
- Rosa, Alexandre R. da. 2020. A concepção de habitação coletiva de Jaime Wasserman e a atmosfera do espaço habitado. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Paraná.
- Rosa, Alexandre Ruiz, Fábio Domingos Batista e Paula Morais. 2022. Jaime Wasserman: engenheiro, arquiteto e construtor. São Paulo: Saboia+Ruiz.
- Santos, Michelle. 2013. Do traço ao concreto: Arquitetura brutalista no Paraná. Trabalho apresentado no X Seminário DOCOMOMO Brasil / Arquitetura Moderna e Internacional: conexões brutalistas 1955-75, Curitiba, PUCPR.
- Zulian, Henrique Wosiack. 2020. *Rubens Meister: Três obras em Curitiba*. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo.
- Venturi, Robert, Denise Scott Brown, and Steven Izenour. 1972. *Learning from Las Vegas*. Cambridge, MA: MIT Press.

BIOGRAFIA

Kadu Tomita é arquiteto e pesquisador. Doutorando em Arquitetura pela FAUP e aluno do The New Centre, é mestre pela ESAP (Porto), onde realizou pesquisa financiada pela FCT no CEAA. Graduiu-se pela Escola da Cidade, onde também atuou como professor assistente e concluiu pós-graduações em Mobilidade e em Design. Recebeu recentemente bolsa de investigação de doutorado da Casa da Arquitectura, com estudo sobre os pavilhões do Brasil nas exposições universais de Nova Iorque e Osaka. Sua pesquisa investiga cultura material, infraestruturas e formas de mediação simbólica no espaço urbano, com foco em práticas visuais e discursos ideológicos da modernidade latino-americana e ibérica.

Imagem 1. “Desenvolvimento de Curitiba” (1967), Poty Lazzarotto. Praça 29 de Março, de Jaime Lerner, Domingos Bongestabs e Onaldo Pinto de Oliveira (1966).
© Frederico Huckembeck Neto, 2025.

Imagem 2. Evolução das Artes Cênicas (1969), Poty Lazzarotto. Teatro Guaíra, de Rubens Meister (1952-1974).
© Frederico Huckembeck Neto, 2025.

Imagem 3. Alegoria ao Paraná" (1987), Poty Lazzarotto. Palácio Iguaçu, de David Azambuja (1954).
© Frederico Huckembeck Neto, 2025.

Imagem 4. Relevo escultórico do embasamento do Palácio das Telecomunicações, Lubomir Ficinski, 1970.
© Frederico Huckembeck Neto, 2025.

Imagem 5. Viga de transição do térreo do Edifício Benjamin Constant, Jaime Wasserman, 1973.
© Frederico Huckembeck Neto, 2025.

Imagem 6. Testeira em concreto aparente projetada por Abrão Assad (1971). Edifício-sede do Instituto de Previdência do Estado do Paraná, de Luiz Forte Netto, José Maria Gandolfi, Joel Ramalho Junior e Vicente de Castro, 1967 (concurso).
© Frederico Huckembeck Neto, 2025.

Imagem 7. Empena lateral do Edifício Saldanha da Gama.
Luiz Forte Netto, José Maria Gandolfi, Dilva Slomp
Busarello e Orlando Busarello, 1975.
© Frederico Huckembeck Neto.

Imagem 8. Trincheira sob a Rua Jaime Reis, entre as ruas Martim Afonso e Treze de Maio.
© Frederico Huckembeck Neto, 2025.

Imagem 9. Trincheira sob a Rua Manoel Ribas, entre as ruas Inácio Lustosa e Padre Agostinho.
© Frederico Huckembeck Neto, 2025.